

SOVET DAVRI MATBUOTIDA DINIY TA'LIM-TARBIYA "ZARARLI UNSUR" SIFATIDA

Ganiyeva Sharifaxon Erkinjonovna

Toshkent xalqaro islomshunoslik
akademiyasi huzuridagi "Ziyo" media
markazi katta muharriri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15747266>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'tgan asr davomida mamlkataimizda diniy-ma'rifiy sohaning matbuot olamida yoritilishi va ularning o'zaro qiyosiy jihatlari yoritilgan.

Аннотация. В статье рассматривается освещение в СМИ религиозно-образовательной сферы в нашей стране за последнее столетие и их сравнительные аспекты.

Annotation. This article examines the media coverage of the religious and educational sphere in our country over the past century and their comparative aspects.

Kalit so'zlar: diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, matbuot, ta'lim, tarbiya, maktab.

Ключевые слова: религиозная толерантность, межнациональное согласие, пресса, образование, воспитание, школа.

Keywords: religious tolerance, interethnic harmony, media, education, upbringing, school.

Buyuk ajdodlarimiz qoldirgan donishmandlik an'analari bugungi kunda yangi mazmun va ma'no kasb etmoqda. Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston yangi davrga, taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Bu o'zgarishlar nafaqat siyosiy yo'nalishda, balki iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, diniy va ma'naviy sohalarida ham o'z ifodasini topmoqda.

Mamlkatimizda iqtisodiy va ijtimoiy sohalar qatori diniy-ma'rifiy sohada islohotlar jadal rivojlanmoqda. Ushbu sohani takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi "Fuqarolarning vijdon erkinligi huquqi kafolatlarini yanada mustahkamlash hamda diniy-ma'rifiy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-68-son Farmoni asosida diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi¹. Mazkur Farmon asosida jamiyatda vijdon erkinligini kafolatlash, diniy bag'rikenglik, fuqarolararo totuvlik hamda ijtimoiy-ma'naviy

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi PF-68-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/7486257>)

muhit barqarorligini ta'minlash maqsadida "Bag'rikeng jamiyat — barqaror davlat" tamoyili ilgari surildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi asosida qabul qilingan "O'zbekiston - 2030 strategiyasi"² mamlakatimizda ulkan yangilanishlar poydevorini yaratdi. Bu jarayon xalq bilan hamjihatlikda, fuqarolar manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilayotgani tufayli, uning ijobiy samaralari hayotimizning barcha jabhalarida sezilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, mazkur amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimiz va jahon hamjamiyatiga OAV va internet tarmoqlari orqali yetkazilayotganligi ma'lum. Ushbu sohadagi islohotlarni xalqimizning, jahon hamjamiyatiga yetkazilishida ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyosdir. Ushbu islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini to'g'ri yetkazish, insonlarning diniy-ma'rifiy sohadagi bilimlarini shakllantirish ahamiyatli hisoblanadi.

Diniy-ma'rifiy sohada mamlakatimizda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik munosabatlarni saqlashga imkon beradigan o'ziga xos model yaratilganligi hammamizga ma'lum.

Ma'lumki, diniy-ma'rifiy sohadagi ma'lumotlar va bilimlar, adabiyotlar to'g'risidagi ma'lumotlar o'tgan asr davomida Sovet davrida zarali unsur sifatida tushuntirilgan va targ'ibot qilingan.

Sovet davrida diniy-ma'rifiy soha, ta'lim muassasalari xalqimiz ongiga turli darajada samaradorsiz va salbiy omil sifatida bayon etilgan.

O'zbekiston Respublikasining hududi tarixdan tom ma'noda islomiy ilmlar rivojlangan yurt, allomalar voyaga yetgan zamin hisoblanadi. Diniy ta'lim muassasalari haqida so'z ketganda, aholining talab darajasiga ko'ra, hamisha madrasa va diniy muassasalarga ehtiyoj bo'lgan. Shu boisdan ham, yurtimiz hududida diniy ta'lim tizimining rivojlanishi va taraqqiyoti ko'p asrlik tarixga ega. "Madrasa" so'zi aslida arabcha so'z bo'lib, "dars o'qitiladigan joy, darsxona" ma'nosini anglatadi. Islomda o'rta va oliy maxsus diniy o'quv yurti bo'lib, ulamolar, maktab va madrasa mudarrisleri, din arboblari tayyorlagan. Bu ta'lim maskanlarida diniy bilimlar bilan bir qatorda, dunyoviy fanlarga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Musulmon mamlakatlaridagi madrasalar haqidagi ilk ma'lumotlar IX-X asrlarga oid bo'lib, bu madrasalar Xuroson va Movarounnahrda joylashgan edi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Termizdan Abu Iso Termiziy va Muhammad Hakim Termiziy kabi buyuk allomalar yetishib chiqishida IX asr boshlarida Balxda 1 848 ta masjid, 900 ta maktab va 400 ta madrasa bo'lgani muhim rol o'ynagan.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni
(<https://lex.uz/ru/docs/6600413>)

XI asrdan boshlab madrasalar yetakchi o'quv yurtiga aylangan bo'lib, bungacha ta'lim masjidlarda va xususiy uylarda, shuningdek, mehmonxona, kutubxona va kasalxonalarda olib borilgan. Madrasalar vaqf hisobiga ta'xis etilgan. U yerda mudarrislar va boshqa xizmatchilar maosh, talabalar stipendiya, o'quv jihozlari (daftar, kitob, qalam va b.) hamda turar joy bilan ta'minlanganlar. XI-XII asrlarda O'rta Osiyoning barcha yirik shaharlarida bir qancha madrasalar mavjud bo'lgan. Madrasaga maktabni tugatgan o'spirinlar qabul qilingan.

2001-yil topilgan Behbudiy tomonidan 1907-yil noyabr oyida Dumaga yuborilgan "Turkiston madaniy muxtoriyati" loyihasida maktab va madrasalar haqida eslab o'tiladi. Unda 25 modda mavjud bo'lib, 18-moddada: "Turkiston maktab va madrasalari hukumat nazoratidan ozod bo'lsun" degan band keltirilgan³.

Behbudiy bu loyihada Turkiston haqida so'zlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, Turkistondagi maktab va madrasa masalalarida Chor Rossiyasi Dumasidan siyosiy muxtoriyatlar talab qilingani aniqlanadi.

Milliy Uyg'onish pedagogikasining asoschilaridan biri Abdulla Avloniy ta'kidlab o'tganidek: "Alloh taolo insonlarni asl xilqatda iste'dod va qobiliyatni, yaxshi bilan yomonni, foyda bilan zararni oq bilan qorani ajratadigan qilib yaratgan. Lekin insondagi bu qobiliyatni kamolga yetkazish tarbiya bilan bo'lur. Qush uyasida ko'rganini qilar"⁴.

Yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek, mamlakatimizda "Uchinchi Renessansni yigirmanchi asrdama'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Nega deganda, bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etganlar va shu yo'lda o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Ular "Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay" degan hadisi sharifni hayotiy e'tiqod deb bildilar".

XIX asr boshlariga kelib, O'rta Osiyoda iqtisodiy rivojlanish boshlangani tufayli ta'lim sohasida ham ayrim o'zgarishlar yuz bera boshlagan. Maktab va madrasalar qurish avj olib, ayniqsa, Qo'qon, Toshkent, Buxoro kabi shaharlarda ularning soni tez ko'paygan.

Misol uchun, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan berilgan 1910-yil hisobotiga ko'ra, 1911-yilning 1-yanvariga qadar O'rta Osiyoda mavjud maktab va

³ Тилда, фикрда, ишда бирлик! "Жадид газетаси кутубхонаси. "Жадид" газетаси тахририяти, 2024-йил, 78-бет. Мақола: "Мухторият лойиҳаси". Темур Хўжаўғли.

⁴ Тилда, фикрда, ишда бирлик! "Жадид газетаси кутубхонаси. "Жадид" газетаси тахририяти, 2024-йил, 92-бет. Мақола: "Жадид педагогикаси". Бегзод Хўжаев.

madrasalar soni quyidagicha qayd qilingan: maktablar soni – 10 003 ta, madrasalar soni esa – 1085 tani tashkil etgan⁵.

Biroq, sobiq sho‘rolar davrida hamisha diniy ta’lim muassasalari va madrasalarga qarshi kurash olib borilgan. Buni 1925-yilda nashr etilib tarqatilgan “Qizil O‘zbekiston” gazetasida chiqqan maqoladan ham bilib olish mumkin.

«Qizil O‘zbekiston» (hozirgi «O‘zbekiston ovozi») 1924-yilning 5-dekabridan Toshkentda chiqa boshlagan. U 1930-yilgacha arab, 1931-yildan lotin, 1941-yildan esa kirill yozuvlarida nashr etilgan⁶.

“Sadoi Farg‘ona” gazetasida aytilganidek: “Gazeta har millatning tarjimonidurki, bilmag‘on narsalarini anga bildirur va ham ul millatning muddaosini boshqalarga bildirur”⁷. Haqiqatan ham, hali kompyuter, telefon ommalashmagan, internet kashf etilmagan mazkur davrning muhim axborotchisi gazetalar hisoblangan. Ushbu ro‘znomalar orqali diniy ta’lim borasidagi ma’lumotlar haqida yanada to‘liqroq ma’lumotga ega bo‘lish mumkin.

Eski o‘zbek yozuvida chop etilgan “Qizil O‘zbekiston” gazetasining 1925-yil 8-yanvar, 27 son, 3-betida chiqqan maqolada shunday so‘zlar keltirilgan:

“Qorixona va madrasalar tamom boshqachadir. Birinchidan ularning soni oz. Ikkinchidan sho‘rolar ijtimoiyatini nazaridan qarag‘an vaqtda zararlikdir. Bularni qancha sho‘rolashdirsak, burung‘i xolidan ko‘p o‘zgartira olmas edik. Salomatlashig‘a umid bo‘lg‘on badanni emlash mumkin. Ammo bu umid bo‘lmag‘on chirik badanni emlashdan hech bir foyda kelmaydir.

Bunday badang‘a tamom chirib yo‘qolishg‘a yo‘l qo‘yish kerak, ya’ni qorixona va madrasalar to‘g‘risida ham ushbu keyingi yo‘l tutilsin. Ularni isloh qilish umidsiz va zaharlik bir ish, ularni qancha burung‘i xolida qoldirsaq, shuncha foyda, ya’ni taassub tarqatadurg‘on bular tabiiy o‘lim bilan shuncha tez o‘larlar»⁸.

Biz so‘z yuritayotgan davrda gazeta jamiyatning asosiy axborot maydoni hisoblangan. Shu jihatdan qaraganda, maqoladagi diniy ta’limga bo‘lgan nafrat jamiyat ongiga singdirishga qattiq urinishlar bo‘lgan. Nafaqat diniy ta’lim, balki dinni ham zararli unsur sifatida maqolalar berilgan.

Maqolada diniy ta’lim-tarbiyaga bildirilgan ochiq e’tirozlar, uni jamiyatning zararli unsuri sifatida talqin etilganini ko‘rish mumkin. Bu – dinga berilgan katta

⁵ <https://madrasa.uz/madrasa-darslik/482-uzbda-diniy-talim-tizimining.html>

⁶ <https://einfolib.uz/post/uzbekiston-millij-kutubhonasi-tarihidan-3>

⁷ Ашурали Зохирий. Сўз боши // “Садои Фарғона” газетаси, 1914 йил 3 апрел

⁸ “Жизил Ўзбекистон” газетаси, 1925 йил 8-январ, 27-сон, 3-бет

zarbalardan biri desak, xato bo'lmaydi. Chunki, dinning asos va negizlaridan biri – uning ilmini egallash, din to'g'risida aniq tushunchaga ega bo'lishdir.

Maqolada qorixona va madrasalar eski chirigan, kasallangan badanga o'xshatilib, ularning davosi yo'q ekanligi ta'kidlanmoqda. Ularni qancha tuzatishga harakat qilinsa, shunchalik kasallanib boraveradi, mazmunida gapirilgan. Uni davolagandan ko'ra, tamoman yo'qotishga chaqirilgan. Ya'ni,

“Bunday badang'a tamom chirib yo'qolishg'a yo'l qo'yish kerak, ya'ni qorixona va madrasalar to'g'risida ham ushbu keyingi yo'l tutilsin. Ularni isloh qilish umidsiz va zaharlik bir ish, ularni qancha burung'i xolida qoldirsaq, shuncha foyda, ya'ni taassub tarqatadurg'on bular tabiiy o'lim bilan shuncha tez o'larlar”, deyilgan. Ya'ni, ularni tuzatish, isloh qilishdan ko'ra, o'z holiga tashlab qo'yib mana shunday maqolalar natijasida o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'yish kerakligi ta'kidlangan.

Aslida bunday diniy maktablar dinni to'g'ri tushunishga yordam beradi, har xil buzg'unchi g'oyalar kelib chiqishidan saqlaydi, lekin o'sha davrda yuqorida turgan ayrim «ilmi» shaxslar buni jamiyatni buzib turuvchi omillardan biri sifatida qaraydilar. Diniy maktablarga qilingan bunday munosabatdan biz dinga ham shunday munosabatda bo'lishlarining guvohi bo'lamiz.

Mavjud qonunchiligimizga nazar tashlasak, O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonunning 5-moddasida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi, deb belgilab qo'yilganini ko'ramiz. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanishi, har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga egaligi aniq belgilangan bo'lib, diniy qarashlarni majburiy singdirishga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi. Bugungi kunda aholi uchun zarur bo'lgan kundalik hayotdagi diniy ta'lim olish imkoniyatlari diniy ta'lim muassasalari, jumladan, rasmiy ijtimoiy sahifalar – O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-sayti, jome' masjidlar, iqtidorli imom-xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalari, telegram kanallarida ham diniy ta'lim olish imkoniyatlari mavjud: tasdiqdan o'tgan turkum video va audio darslar, maqolalar, infografikalar va boshqa turdagi axborot va ma'lumotlar ana shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi Qonuni (<https://lex.uz/docs/5491534>)

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.04.2025 yildagi
5. PF-68-son (<https://lex.uz/docs/7486257>)
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi
7. PF-158-son (<https://lex.uz/ru/docs/6600413>)
8. Тилда, фикрда, ишда бирлик! “Жадид газетаси кутубхонаси. “Жадид” газетаси таҳририяти, 2024-йил, 78-бет. Мақола: “Мухторият лойиҳаси”. Темур Хўжаўғли.
9. Ашурали Зоҳирий. Сўз боши // “Садои Фарғона” газетаси, 1914 йил 3 апрел
10. “Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1925 йил 8-январ, 27-сон, 3-бет
11. <https://madrasa.uz/madrasa-darslik/482-uzbda-diniy-talim-tizimining.html>
12. <https://einfo.lib.uz/post/uzbekiston-millij-kutubhonasi-tarihidan-3>

